

УДК 338.48–043.84
DOI: 10.5281/zenodo.17978487

НУРУЛЛИНА Гузель Нурислановна,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(г. Казань, РФ);*

Кандидат технических наук, доцент, e-mail: nur.guthel@inbox.ru

ТЕРЕХИНА Юлия Вячеславовна,

*Казанский национальный исследовательский технологический университет
(г. Казань, РФ);*

Кандидат исторических наук, e-mail: yu-2300@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛУГ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В ГОРОДЕ КАЗАНЬ: АНАЛИЗ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Исследование посвящено анализу услуг индустрии красоты в городе Казань на примере ногтевого сервиса. Казань является туристическим городом с привлекательным потенциалом использования имеющихся услуг индустрии красоты местным населением и туристами. В статье приведены исследования существующих предприятий ногтевого сервиса, а также потребителей услуг индустрии красоты. Представлена градация салонов ногтевого сервиса относительно ценового сегмента, качества услуг и используемых материалов в рамках всех семи районов города. Целевая группа потребителей услуг характеризуется исходя из социального статуса, половозрастной группы, рода деятельности и дохода на одного члена семьи. На основании исследований приведены выводы по определению образа потребителя, месту расположения самого предприятия, предложена стратегия развития и продвижения услуг. Основываясь на полученных данных, определены основные характеристики типичного потребителя услуг ногтевого сервиса, выделены ключевые факторы выбора конкретного салона и сформулированы рекомендации по оптимальной стратегии размещения и продвижению бизнеса. Риски, связанные с деятельностью по оказанию услуг ногтевого сервиса, описаны в контексте формирования мероприятий по их предотвращению. Сделаны выводы о комплексном подходе при формировании привлекательности предприятия ногтевого сервиса. Проведенное исследование носит фундаментально-прикладной характер, обеспечивая основы для эффективного управления предприятиями ногтевого сервиса в условиях современной рыночной экономики и выделяя перспективы развития индустрии красоты в городе Казань как эффективный продукт для широкого спектра потребителей

Ключевые слова: индустрия красоты, ногтевой сервис, потребитель, услуга, риски, факторы

Для цитирования: Нуруллина, Г.Н., Терехина, Ю.В. Исследование услуг индустрии красоты в городе Казань: анализ, риски, перспективы // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 171–179. DOI: 10.5281/zenodo.17978487.

Статья поступила в редакцию: 14.11.2025.

Статья принята к публикации: 08.12.2025.

UDC 338.48–043.84
DOI: 10.5281/zenodo.17978487

Guzel N. NURULLINA,

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: nur.guthel@inbox.ru*

Yulia V. TEREKHINA,

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: yu-2300@mail.ru*

RESEARCH OF BEAUTY INDUSTRY SERVICES IN KAZAN: ANALYSIS, RISKS, PROSPECTS

Abstract. *The research is dedicated to the analysis of beauty industry services in Kazan using nail care services as an example. Kazan is a tourist city with attractive potential for utilizing existing beauty services by both local residents and tourists. The article presents studies on existing nail service enterprises as well as consumers of beauty industry services. A gradation of nail salons based on price segment, quality of services, and materials used within all seven districts of the city is presented. The target group of service consumers is characterized according to social status, gender-age group, occupation, and per capita family income. Based on these findings, conclusions are drawn regarding consumer profiling, enterprise location, and strategies for development and promotion of services. Key factors influencing salon choice have been identified and recommendations formulated for optimal business placement and marketing strategy. Risks associated with providing nail care services are described in the context of preventive measures formulation. Conclusions about comprehensive approach towards enhancing attractiveness of nail service businesses were made. This study has fundamental and applied significance, providing groundwork for effective management of nail service companies under modern market economy conditions and highlighting prospects for further development of beauty industry in Kazan as an efficient product suitable for wide range of consumers.*

Keywords: *beauty industry, nail service, consumer, service, risks, factors*

For citation: Terekhina, Yu.V., Nurullina, G.N. (2025). Research of beauty industry services in Kazan: analysis, risks, prospects. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 171–179. DOI: 10.5281/zenodo.17978487. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 11/14.

Accepted: 2025/12/08.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Индустрия красоты занимает важное место в экономике города Казань, предлагая широкий спектр услуг, включая парикмахерские, косметологические салоны, студии маникюра и педикюра, спа-центры и другие специализированные заведения. Предприятия ногтевого сервиса являются одним из ключевых направлений данной индустрии, так как уход за ногтями стал неотъемлемой частью образа жизни многих людей независимо от пола и возраста [2, 3].

Исследование рынка услуг индустрии красоты в городе Казань на примере предприятия ногтевого сервиса представляет собой актуальную задачу, учитывая динамичное развитие этой отрасли и рост спроса на качественные услуги в сфере ухода за внешностью. Данный сегмент характеризуется высокой конкуренцией, разнообразием предложений и требовательностью клиентов, что делает необходимым проведение глубокого анализа для успешного ведения бизнеса [12, 1].

Предприятия на рынке услуг ногтевого сервиса в Казани можно разделить на три группы: крупные сети (предлагают широкий ассортимент услуг, высокий уровень сервиса и современные технологии, высокие цены); средние и небольшие салоны (ориентированы на средний ценовой сегмент, предлагают стандартные процедуры и умеренный уровень комфорта); частные мастера (работают на дому или арендуют отдельные помещения, предлагают низкие цены, но зачастую уступают в уровне сервиса и качестве материалов) [7, 10].

Основная цель данного исследования заключается в анализе текущего состояния и перспектив развития рынка услуг ногтевого сервиса в Казань. Исследование направлено на выявление основных тенденций, потребностей потребителей, уровня конкуренции, а также определение факторов успеха и возможных рисков для новых игроков на рынке [4, 8].

Для достижения поставленных целей были использованы следующие методы сбора и анализа информации: анализ вторичных источников: изучение статистической отчетности, публикаций в специализированных изданиях, интернет-ресурсов и социальных сетей, опросы и интервью: проведение анкетирования среди потенциальных и существующих клиентов маникюрных салонов, а также интервью с владельцами и сотрудниками салонов.

Результаты исследования

На сегодняшний день рынок услуг ногтевого сервиса в Казани представлен множеством разнообразных заведений, начиная от крупных сетевых студий до небольших частных кабинетов. Конкуренция в данном сегменте высока, однако спрос на качественные услуги продолжает расти, что создает возможности для новых участников [11,9].

Сегментация рынка салонов ногтевого сервиса является важным этапом в разработке стратегии бизнеса. Понимание потребностей и предпочтений различных групп потребителей позволяет эффективно ориентировать продукты и услуги на конкретные сегменты рынка.

Существует несколько основных критериев, по которым можно провести сегментацию рынка предприятий ногтевого сервиса:

1. Демографические характеристики потребителей, такие как возраст, пол, доход, образование и место жительства.
2. Психологические факторы, включающие в себя интересы, ценности, образ жизни и уровень образования потребителей.
3. Географическое местоположение и доступность салона для целевой аудитории.
4. Поведенческие критерии, такие как частота посещения салонов, средний чек, предпочтения в услугах и т.д. [5]

Проведение сегментации рынка поможет определить наиболее перспективные и прибыльные сегменты аудитории, разработать уникальное предложение для каждого из них и эффективно провести маркетинговые кампании, привлекая новых клиентов и удерживая существующих.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в городе Казани на данный момент действует 1396 салонов, которые специализируются на ногтевом сервисе. Основная часть этих салонов располагается в районах Советский, Ново-Савиновский и Приволжский [6] (рис. 1). Это обусловлено тем, что эти районы являются наиболее населенными и находятся в центральной части города, что обеспечивает высокую проходимость. Многие люди предпочитают выбирать салоны красоты, находящиеся ближе к их дому или с удобным расположением, так как это облегчает доступность салона и экономит время на транспортировке.

Основные тенденции на рынке включают следующие аспекты.

Увеличение популярности услуг премиум-класса, включающих использование высококачественных материалов и современных технологий.

Рост интереса к натуральным и экологичным продуктам и процедурам.

Повышение требований к уровню сервиса и комфорту потребителей.

Результаты опроса показали, что основными критериями выбора предприятия ногтевого сервиса для потребителей являются:

- качество предоставляемых услуг (85 % респондентов);
- уровень обслуживания и атмосфера в салоне (70 %);
- цена услуг (65 %).

Также было отмечено, что потребители ценят индивидуальный подход, возможность записи онлайн и наличие дополнительных услуг, таких как массаж рук и педикюр.

Для определения оптимального местоположения предприятия ногтевого сервиса проанализированы данные о количестве

проживающих в районе и количестве салонов в районах города.

- Ново-Савиновский район
- Приволжский район
- Вахитовский район
- Кировский район
- Московский район
- Советский район
- Авиастроительный район

Рис. 1. Количество открытых маникюрных салонов по г. Казань [составлено авторами]

Fig. 1. Number of open manicure salons in Kazan [compiled by authors]

Таким образом, на рис. 1 видно, что в Советском районе наибольшее количество предприятий ногтевого сервиса – 243, в Ново-Савиновском районе – 266, в Приволжском районе – 243, в Вахитовском – 211, в Московском – 128, в Кировском – 95. В Авиастроительном районе самое наименьшее количество маникюрных салонов – 70.

Наибольшее количество потенциальных потребителей находится в Советском районе – 185 000 тыс. человек, в то время как в Приволжском районе – 147 000 тыс., в Ново-Савиновском – 124 000 тыс., в Кировском районе – 75 000 тыс., в Московском – 73 000 тыс., в Авиастроительном – 63 000 тыс. человек соответственно. Наименьше количество в Вахитовском районе – 46 000 тыс. человек.

- Ново-Савиновский район
- Приволжский район
- Вахитовский район
- Кировский район
- Московский район
- Советский район
- Авиастроительный район

Рис. 2. Район учебы/работы/проживания потенциальных потребителей [составлено авторами]

Fig. 2. Districts of education/work/residence of potential consumers [compiled by authors]

На основании данных, приведенных в рис. 1 и 2, можно сделать вывод, что самым выгодным местом расположения может быть

Приволжский район. Из рис. 3 можно увидеть количество потенциальных потребителей. В Приволжском районе проживает около 250 000 тыс. горожан. Из них около 130 000 тыс. женщин: 108 200 тыс. – работающее население, 18 100 тыс. – студенты и 3700 тыс. – неработающее население. В нашем случае основная масса – это работающее население.

Рис. 3. Количество проживающих в выбранном районе по роду деятельности [составлено авторами]

Fig. 3. Number of inhabitants in the selected district by type of activity [compiled by authors]

Необходимо провести тщательное маркетинговое исследование рынка. Важно изучить целевую группу, которая будет пользоваться услугами. Только благодаря глубокому пониманию потребностей и предпочтений аудитории можно успешно спланировать и запустить бизнес.

По данным системы аналитики «Авито.Услуги», за последние два года спрос на услуги ногтевого сервиса среди женщин в Казани вырос на 52 % [7].

На основании этого на рис. 4 представлены данные, отражающие пол и возраст потенциальных клиентов услуг ногтевого сервиса.

На рис. 5 наглядно отображены результаты исследования по социальному статусу среди потенциальных клиентов ногтевого сервиса. График демонстрирует, что наибольшая доля клиентов приходится на работающее население.

Рис. 6 отображает процентное соотношение посетителей маникюрных салонов в зависимости от их дохода (в данном случае – доход на одного члена семьи). Из графика, представленного ниже, прослеживается, что наибольшую

долю составляют люди, у которых доход составляет 40 тысяч рублей и выше на одного члена семьи.

- Мужчины 18–24
- Мужчины 25–34
- Мужчины 35–44
- Женщины 18–24
- Женщины 25–34
- Женщины 35–44

Рис. 4. Пол и возраст потенциальных клиентов [составлено авторами]

Fig. 4. Gender and age of potential clients [compiled by authors]

- Работающее население
- Студенты
- Домохозяйки

Рис. 5. Род занятий потенциальных клиентов [составлено авторами]

Fig. 5. Occupations of potential clients [compiled by authors]

- От 10 тыс.
- От 20 тыс.
- От 30 тыс.
- От 40 тыс. и выше

Рис. 6. Доход на 1-го члена семьи [составлено авторами]

Fig. 6. Income per family member [compiled by authors]

Таким образом, зная примерный доход будущей целевой аудитории, можно определить уровень ценового сегмента предприятия.

Из анализа данных на рис. 7 становится понятным, что наибольшая доля потребителей представляют люди, которые регулярно используют услуги ногтевого сервиса в повседневной жизни, считая их базовой потребностью. Остальная часть потребителей

приходит перед особыми событиями, такими как свадьбы, выпускные и корпоративные вечера, когда люди хотят выглядеть особенно элегантно и ухоженно.

- Традиционная
- Специально приуроченная к мероприятию

Рис. 7. Повод для приобретения услуги [составлено авторами]

Fig. 7. Reason for purchasing the service [compiled by authors]

Из графика 8 можно сделать вывод, что большинство потенциальных клиентов обращаются к услугам ногтевого сервиса примерно один раз в 1–2 месяца.

- 1 раз в 2–3 недели
- 1 раз в 1–2 мес.
- 1 раз в 3–4 мес.
- Только перед мероприятием (3–4 раза в год)

Рис. 8. Частота потребления услуг [составлено авторами]

Fig. 8. Frequency of service consumption [compiled by authors]

Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что потенциальный потребитель – это в основном работающее население женского пола, возраста 18–44 лет, пользующееся услугами ногтевого сервиса регулярно, обычно 1 раз в 1–2 месяца. Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет стремится изменить свой внешний вид и выделиться из толпы.

Люди в возрасте от 36 лет и выше, как правило, являются успешными и ценят качество обслуживания в салоне. Для них важно, чтобы каждая деталь, включая расположение салона и профессионализм мастера, была идеальной. Эти клиенты очень взыскательны и могут требовать больше внимания.

Имея точное представление о целевой аудитории, можно более эффективно адаптировать концепцию предприятия ногтевого сервиса под ее потребности и предпочтения. Например, можно создать уютное пространство, предложить специальные акции и скидки для постоянных потребителей, разработать программу лояльности. Также, зная, что большинство потребителей посещают предприятие раз в 1–2 месяца, можно спланировать график работы мастеров, предложить услуги по поддержанию маникюра и педикюра между посещениями, сделать акцент на уходе за ногтями и кожей рук.

Кроме того, зная профиль потребителей, можно более точно рассчитать финансовые показатели и спрогнозировать доходы и расходы салона, оптимизировать ассортимент услуг, закупку материалов и инструментов, подобрать оптимальный перечень персонала, определить методы маркетинга и продвижения, чтобы максимально эффективно привлечь и удержать целевую аудиторию.

В дальнейшем для определения интересов и ценностей, образа жизни потребителей также необходимо будет провести следующие маркетинговые исследования:

1. Анкетирование потребителей: предложить клиентам заполнить анонимные анкеты, в которых они могут указать свои предпочтения, интересы, ценности и хобби.
2. Наблюдение за поведением потребителей: внимательно изучать поведение потребителей в салоне, их реакции на различные процедуры и услуги, а также общение с персоналом салона.
3. Проведение фокус-групп: собрать небольшую группу потребителей и обсудить с ними их предпочтения, интересы и ценности в контексте образа жизни.

Осуществление оценки рисков – как внешних, так и внутренних – является крайне важной мерой. Внешние факторы могут оказать влияние на бизнес, включая экономическую ситуацию в стране и изменение рынка сбыта. Внутренние факторы, такие как неуместное

и краткосрочное управление организацией, также могут повлиять на его успешную реализацию [5]. Для устранения или снижения рисков владельцы маникюрного салона разрабатывают мероприятия, направленные на минимизацию убытков. В любом случае необходима определенная подготовка для различных видов рисков. Это включает грамотный подбор персонала, повышение квалификации, разработку эффективной маркетинговой стратегии и обеспечение безопасности помещения. Кроме того, важно уделить внимание и другим группам рисков, таким как потеря клиентской базы из-за увольнения сотрудника или снижение платежеспособности населения. Владелец маникюрного салона должен быть готов к любому риску, предварительно рассчитав все и найдя способы их предотвращения.

Выводы

Проведенное исследование показало, что рынок услуг ногтевого сервиса в Казани имеет значительный потенциал для роста и развития. Несмотря на высокую конкуренцию, новые игроки могут успешно войти на рынок, предложив уникальные услуги, высокое качество и индивидуальный подход к клиентам.

Для минимизации рисков основной упор следует делать на создание маркетинговой стратегии с долгосрочной перспективой, а не на быстрых методах привлечения клиентов. Основная целевая аудитория ногтевого сервиса – женщины в возрасте от 18 до 44 лет. Важно также вызвать у потенциальных потребителей интерес, доверие и желание воспользоваться услугами салона, что будет достигаться следующими действиями. Присоединиться к местным организациям, связанным с красотой и здоровьем, и активно участвовать в их событиях, чтобы расширить круг знакомств и привлечь новых клиентов через совместные проекты. Рекомендации для новых участников рынка также включают: инвестиции в современное оборудование и материалы, разработка программы лояльности для привлечения и удержания клиентов, активное продвижение в социальных сетях и использование цифровых платформ для бронирования и обратной связи, постоянное обучение персонала и внедрение новых технологий и процедур.

Таким образом, успешное функционирование предприятия ногтевого сервиса в Казани требует комплексного подхода, учитывающего все аспекты рыночной среды и потребности целевой аудитории.

Список источников

1. Дюженкова Н. В. Анализ конкуренции на региональном рынке предприятий сферы ногтевого сервиса / Н. В. Дюженкова, Е. М. Маторина // Вестник научных конференций. – 2016. – № 5–5(9). – С. 86–92.
2. Егорихина М. С. Теоретические подходы к определению сущности понятия «сферы услуг», её состояние в современных экономических условиях / М. С. Егорихина, Е. А. Шамин // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. – Т. 6. – № 3(20). – С. 130–134.
3. Зинурова Р. И. Особенности проявления миграционных и этноконфессиональных региональных рисков в г. Казани / Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков, С. А. Алексеев // Управление устойчивым развитием. – 2019. – № 3(22). – С. 57–62.
4. Зубаревич Н. В. Регионы России в новых экономических условиях / Н. В. Зубаревич // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2022. – № 3(55). – С. 226–235.
5. Кадыров Р. В. Перспективы развития туризма в моногородах Республики Татарстан / Р. В. Кадыров // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – Т. 11. – Вып. 7. – С. 65–76.
6. Макиева И. В. Модернизация экономики моногородов / И. В. Макиева, И. В. Кривоогов // Вестник финансового университета. – 2011. – № 5. – С. 5–14.
7. Маслова А. Н. Моногорода в России: проблемы и решения / А. Н. Маслова // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – Т. 4. – 2011. – № 5. – С. 6–28.

8. Нуруллина Г. Н. Стандарт обслуживания – основной фактор конкурентоспособности услуг индустрии сервиса / Г. Н. Нуруллина // Молодежь и системная модернизация страны: сборник научных статей 4-й Международной научной конференции студентов и молодых ученых, Курск, 21–22 мая 2019 года. Том 1. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 341–344.
9. Остапкович Г. В. Деловой климат в сфере услуг: итоги 2023 г. / Г. В. Остапкович, И. С. Лола. – М.: НИУ ВШЭ, 2024. – 11 с.
10. Сибгатуллин И. Д. Маркетинговая концепция и риски при проектировании нового предприятия индустрии моды / И. Д. Сибгатуллин, Г. Н. Нуруллина, С. В. Пластинина // Качество в производственных и социально-экономических системах: сборник научных трудов 7-й Международной научно-технической конференции, Курск, 19 апреля 2019 года. Том 2. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 76–77.
11. Фаткуллина Р. Р. Цифровая инфраструктура для сферы услуг / Р. Р. Фаткуллина // Сервис в России и за рубежом. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 19–27.
12. Щербина А. В. Тенденции и особенности развития сферы услуг: отраслевой характер / А. В. Щербина. – Ростов н/Д. – Таганрог: ЮФУ, 2023. – 160 с.

References

1. Dyuzhenkova, N.V., Matorina, E.M. (2016). Analiz konkurencii na regional'nom rynke predpriyatij sfery nogteвого servisa [Analysis of competition in the regional market of nail service enterprises]. *Vestnik nauchnykh konferencij [Bulletin of Scientific Conferences]*, 5–5(9), 86–92. (In Russ.).
2. Egorikhina, M.S., Shamin, E.A. (2017). Teoreticheskie podhody k opredeleniyu sushchnosti ponyatiya «sfery uslug», eyo sostoyanie v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh [Theoretical approaches to defining the essence of the concept of “service sector”, its state in modern economic conditions]. *Azimut nauchnykh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of scientific research: economics and management]*, 6 (3). 130–134. (In Russ.).
3. Zinurova, R. I. (2019). Osobennosti proyavleniya migracionnykh i etnokonfessional'nykh regional'nykh riskov v g. Kazani [Features of the manifestation of migration and ethno-confessional regional risks in Kazan]. *Upravlenie ustojchivym razvitiem [Sustainable Development Management]*, 3(22), 57–62. (In Russ.).
4. Zubarevich, N.V. (2022). Regiony Rossii v novykh ekonomicheskikh usloviyakh [Regions of Russia in the New Economic Conditions]. *ZHurnal Novej ekonomicheskoy associacii [Journal of the New Economic Association]*, 3 (55), 226–235. (In Russ.).
5. Kadyrov, R.V. (2017). Perspektivy razvitiya turizma v monogorodah Respubliki Tatarstan [Prospects for Tourism Development in Single-Industry Towns of the Republic of Tatarstan]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 11(7), 65–76. (In Russ.).
6. Makieva I. V., Krivogov I. V. (2011). Modernizaciya ekonomiki monogorodov [Modernization of the Economy of Single-Industry Towns]. *Vestnik finansovogo universiteta [Bulletin of the Financial University]*, 5, 5–14. (In Russ.).
7. Maslova A. N. Monogoroda v Rossii: problemy i resheniya [Single-industry towns in Russia: problems and solutions]. *Problemnyj analiz i gosudarstvenno-upravlenschkoe proektirovanie [Problem analysis and public administration design]*, 4(5), 6–28. (In Russ.).
8. Nurullina, G. N. (2019). Standart obsluzhivaniya – osnovnoj faktor konkurentosposobnosti uslug industrii servisa [Service standard – the main factor in the competitiveness of services in the service industry]. *Molodezh' i sistemnaya modernizaciya strany [Youth and systemic modernization of the country]: Proceedings of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientists*. Kursk: South-West State University, 341–344. (In Russ.).
9. Ostapkovich, G.V., Lola, I.S. (2024). Delovoj klimat v sfere uslug: itogi 2023 [Business climate in the service sector: results of 2023]. Moscow: National Research University Higher School of Economics Publishing house. (In Russ.).

10. Sibgatullin, I. D. (2019). Marketingovaya koncepciya i riski pri proektirovanii novogo predpriyatiya industrii mody [Marketing concept and risks in designing a new enterprise in the fashion industry]. *Kachestvo v proizvodstvennyh i social'no-ekonomicheskikh sistemah [Quality in production and socio-economic systems]: Proceedings of the 7th International Scientific and Technical Conference*. Kursk: South-West State University, 76–77. (In Russ.).
11. Fatkullina, R. R. (2022). Digital infrastructure for service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 19–27. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-19-27. (In Russ.).
12. Shcherbina, A.V. (2023). *Tendencii i osobennosti razvitiya sfery uslug: otraslevoj karakter [Trends and features of the service sector development: sectoral nature]*. Rostov-on-Don, Tagangrog: Southern Federal University Publishing house. (In Russ.).